

Gamifikacija u obrazovanju kroz TUI uređaj WOWCube®: empirijski podaci i AI proširenja

Autor: Ilya V. Osipov

Institucija: Cubios Inc., USA

10.5281/zenodo.17128525

Napomena o prevodu

Ovaj tekst predstavlja prevod originalnog rada na engleskom jeziku, prihvaćenog za prezentaciju na međunarodnoj konferenciji eLearning 2025, koju organizuje Univerzitet Metropolitan u Beogradu. Konferencija će se održati u Beogradu, 24–25. oktobra 2025. godine.

Apstrakt

Ovaj rad istražuje primenu WOWCube® uređaja kao alata za gamifikaciju u obrazovanju. Uređaj funkcioniše kao tangible user interface (TUI), struktuiran kao 2×2×2 kocka sa digitalnim ekranima na svakoj strani, kombinujući fizičku interaktivnost Rubikove kocke sa digitalnim sadržajem. Razmatraju se potencijali igre kroz slagalice u razvoju kognitivnih sposobnosti (prostorno rezonovanje, pažnja, fina motorika), dok se istovremeno izbegavaju distrakcije tipične za mobilne uređaje. Posebno se razmatra AI-augmented verzija „WOWCube AI Edition“, sa digitalnim ljubimcem–tutorom, koji koristi prepoznavanje glasa i lica, kao i cloud LLM za personalizovano vođenje učenja. Diskusija ističe implikacije za e-učenje i dalja istraživanja, pozicionirajući WOWCube kao inovativni instrument gamifikovanog obrazovanja u eri AI asistencije.

Ključne reči

Gamifikacija, Tangibilni korisnički interfejsi, WOWCube, Mešovita realnost, AI u obrazovanju, e-učenje

1. Uvod

Gamifikacija je u poslednjim decenijama postala prepoznat i efikasan alat u obrazovanju, pružajući motivacione mehanizme koji podstiču učenje putem elemenata igre [1–5]. Tradicionalne obrazovne igre, od klasičnih slagalica do digitalnih aplikacija, često pokazuju značajan uticaj na razvoj pažnje, rešavanja problema i kognitivnih sposobnosti [6–7]. Međutim, savremeni pametni telefoni, iako su univerzalno rasprostranjeni, nose i rizik od

stalnih distrakcija: višezadaćnost, notifikacije i kratkoformantni sadržaji (short-form video) mogu smanjiti kapacitet pažnje i negativno uticati na proces učenja [8–9].

U tom kontekstu, WOWCube® Entertainment System predstavlja inovativni iskorak. Radi se o modularnom kubusu sastavljenom od osam povezanih kockica sa ukupno 24 ekrana, koji omogućava manipulisanje celim objektom u prostoru. Ovaj oblik interakcije može se posmatrati kao most između tradicionalnih slagalica poput Rubikove kocke i savremenih digitalnih platformi: fizički angažuje korisnika, ali istovremeno nudi adaptivne digitalne izazove i mogućnost integracije sa obrazovnim scenarijima.

Struktura rada je sledeća: u delu 2 prikazana je teorijska pozadina i pregled literature; u delu 3 opisani su empirijski podaci prikupljeni tokom istraživanja na sajmu CES i na mreži Reddit; deo 4 razmatra obrazovne i kognitivne implikacije WOWCube uređaja; deo 5 uvodi proširenja zasnovana na AI modulu; dok se u diskusiji i zaključku analiziraju ograničenja, praktične implikacije i pravci budućeg istraživanja.

2. Pregled literature i srodni radovi

2.1 Gamifikacija i obrazovni ishodi

Gamifikacija u obrazovanju podrazumeva primenu elemenata igre – bodovanja, izazova, povratne informacije, narativa i virtuelnih nagrada – u kontekstu učenja. Teorijski osnov se zasniva na motivacionoj psihologiji, gde igre pružaju jasne ciljeve, neposrednu povratnu informaciju i osećaj napretka u sigurnom okruženju [3–5].

Empirijske studije potvrđuju da ozbiljne obrazovne igre mogu značajno poboljšati usvajanje znanja. Na primer, Mayo [4] pokazuje da dobro dizajnirane obrazovne igre mogu unaprediti performanse u prirodnim i tehničkim naukama. Hamari i saradnici [5] kroz metaanalizu potvrđuju pozitivne efekte gamifikacije, iako naglašavaju da rezultati zavise od konteksta i dizajna.

Mobilne platforme dodatno su ubrzale usvajanje obrazovnih igara, čineći ih dostupnim u svakodnevnom životu. Istraživanja pokazuju da su studenti spremni da prihvate gamifikovane sadržaje jer očekuju interaktivne i dinamične forme učenja [2]. Ipak, prekomerno korišćenje digitalnih uređaja nosi i rizike – studije povezuju zavisnost od kratkoformantnih sadržaja sa smanjenjem kapaciteta pažnje i izvršnih funkcija [8–9].

2.2 Tangibilni i mešoviti obrazovni alati

Tradicionalne obrazovne igre uglavnom su bile ili softverske (računari, tableti, telefoni) ili fizičke (tabla, kartice, slagalice). Tangible User Interfaces (TUI) spajaju ova dva sveta, omogućavajući da fizičke manipulacije budu direktno povezane sa digitalnim informacijama. Ishii i Ullmer [10] prvi su konceptualizovali „tangible bits“, dok Marshall [11] i Antle et al. [12] pokazuju da TUI mogu unaprediti razumevanje apstraktnih pojmova kroz senzo-motorne interakcije.

U kontekstu obrazovanja, TUI se koriste u nastavi matematike, programiranja i kolaborativnog rešavanja problema, jer stimulišu kinestetičko i vizuelno učenje istovremeno. Ovakvi interfejsi takođe podstiču timski rad, jer više učenika može manipulirati objektima u zajedničkom prostoru.

WOWCube se uklapa u koncept transrealnih slagalica [14], gde igra ne postoji samo na ekranu, već i u fizičkom prostoru, kroz obaveznu manipulaciju objektom. Takvi hibridni sistemi posebno su interesantni u obrazovanju jer kombinuju taktilnu i digitalnu stimulaciju.

2.3 Kognitivne koristi od rešavanja slagalica

Slagalice su odavno prepoznate kao alati za razvoj kognitivnih sposobnosti. Rubikova kocka, izumljena 1974, zahteva algoritamsko razmišljanje, prepoznavanje obrazaca i prostornu manipulaciju. Studije pokazuju da učenje rešavanja Rubikove kocke poboljšava mentalnu rotaciju i prostornu vizualizaciju, što je ključno u STEM disciplinama [16,18].

Lee i saradnici [15] utvrdili su da fluentna inteligencija predviđa brzinu usvajanja veština rešavanja kocke, dok Cubillos et al. [17] ističu koristi za razvoj fine motorike kroz tzv. „speedcubing“. Osim kognitivnih aspekata, rešavanje slagalica često dovodi do stanja toka (flow) [19], povećava koncentraciju i razvija upornost.

Integracija ovih koristi u digitalno-fizičke hibride, kao što je WOWCube, omogućava da se prednosti slagalica spoje sa adaptivnošću i raznovrsnošću digitalnog sadržaja.

3. Empirijski podaci i validacija

3.1 Istraživanje na sajmu CES 2023

Empirijska validacija WOWCube® uređaja započeta je tokom međunarodne izložbe potrošačke elektronike CES 2023 u Las Vegasu, najvećeg sajma tehnologije u zapadnoj hemisferi. Cilj istraživanja bio je da se ispita inicijalna percepcija korisnika koji prvi put imaju priliku da manipulišu uređajem.

Metodologija je bila kvalitativna i otvorena: posetioci štanda (N=43) zamoljeni su da isprobaju uređaj bez detaljnih instrukcija. Nakon interakcije, istraživači su beležili pitanja koja su spontano postavljali, bez usmeravanja ili sugestija, kako bi se dobio nepristrasan uvid u primarne asocijacije i interesovanja.

Rezultati pokazuju tri dominantne kategorije pitanja:

- Cena uređaja. Najčešće postavljeno pitanje odnosilo se na očekivanu maloprodajnu cenu; 39 od 43 učesnika postavilo je to pitanje u različitim formulacijama.
- Trajanje baterije. Druga po učestalosti tema bila je autonomija baterije; to pitanje postavilo je 22 učesnika.
- Dostupnost novih igara. Treća kategorija, koju je pomenulo 13 učesnika, odnosila se na mogućnost instaliranja igara van fabrički preinstaliranog paketa.

Ostala pitanja (svako postavljeno od ≤ 5 učesnika) obuhvatala su teme kao što su otpornost uređaja, edukativne aplikacije i kompatibilnost sa drugim platformama.

Ovi rezultati ukazuju na to da potencijalni korisnici, pre nego što se upoznaju sa edukativnim mogućnostima, prvenstveno procenjuju ekonomsku pristupačnost, tehničku pouzdanost i sadržajnu raznovrsnost.

3.2 Analiza podataka sa platforme Reddit

Druga faza empirijskog prikupljanja podataka sprovedena je putem online zajednice. U saradnji sa moderatorima, organizovan je takmičarski post na r/gadgets subreddit-u, u kome je WOWCube predstavljen i korisnici su pozvani da predlože sopstvene ideje za igre.

Ovaj post generisao je značajnu pažnju:

- Više od 20.000 komentara i interakcija u okviru niti.
- Više od 120 unikatnih predloga igara, od jednostavnih ideja do detaljno razrađenih scenarija.

Kvalitativna analiza pokazuje sledeće trendove:

1. Kognitivne slagalice. Više od trećine predloga uključivalo je prostorne zadatke, logičke probleme i memorijske igre, što potvrđuje prepoznatu vrednost uređaja u razvoju pažnje i rezonovanja.
2. Edukativne igre. Značajan deo predloga odnosio se na nastavu matematike, jezika i STEM disciplina (npr. „rotacija periodnog sistema“, „kombinovanje slogova u reči“).
3. Saradnički i društveni aspekt. Više od 20 predloga fokusiralo se na višekorisničke igre ili kompetitivne izazove, sugerišući da korisnici uređaj vide i kao društveni alat.
4. Kreativne i zabavne aplikacije. Deo zajednice predložio je umetničke i muzičke aplikacije (npr. vizuelne instalacije, sintezu zvuka kroz rotaciju).

3.3 Zaključci iz empirijskih podataka

Kombinacijom podataka sa CES-a i Reddit-a, mogu se izvući sledeći zaključci:

- Percepcija tržišta. Potencijalni korisnici u ranoj fazi prvenstveno postavljaju pitanja o ceni, bateriji i sadržaju.
- Otvorenost zajednice. Online zajednice prepoznaju WOWCube kao platformu za inovativne edukativne igre, što potvrđuje akademsku pretpostavku o njegovoj pogodnosti za gamifikaciju.
- Dalja istraživanja. Planirana su pilot testiranja u školskom okruženju, gde će se meriti uticaj na pažnju, kognitivne veštine i motivaciju za učenje.

Ovi empirijski nalazi osiguravaju da diskusija o WOWCube-u ne ostane samo na deskriptivnom nivou, već bude potkrepljena analizom realnih korisničkih reakcija i ideja.

4. Uređaj WOWCube® kao mešovito-realna platforma

WOWCube® je razvijen kao transrealna slagalica koja kombinuje fizičku manipulaciju i digitalni sadržaj. Strukturno, uređaj podseća na Rubikovu kocku $2 \times 2 \times 2$, ali se razlikuje po tome što svaka od osam kockica-modula sadrži ekran u boji i sopstvenu elektroniku za grafiku i logiku. Kada su povezani, moduli čine mrežu od 24 ekrana, koji zajedno omogućavaju kontinuirani prikaz i interaktivni sadržaj.

4.1 Tehnička arhitektura

- Moduli i ekrani. Svaki od osam modula sadrži mikroprocesor, ekran i magnetne konektore za prenos podataka.
- Senzori pokreta. Ugrađeni akcelerometri i giroskopi omogućavaju da se detektuju rotacije i nagibi.
- Komunikacija. Moduli su povezani preko serijskih USART linkova kroz magnetne kontakte, čime ceo sistem funkcioniše kao jedinstveni uređaj.
- Softverski ekosistem. Programiranje igara omogućeno je preko SDK-a, sa emulatorom za PC i jezikom Pawn (C-like skriptni jezik).

4.2 Tangibilni korisnički interfejs (TUI)

WOWCube se svrstava u kategoriju Tangibilnih korisničkih interfejsa (TUI) [10–12], gde je fizičko pomeranje objekta osnovni način interakcije. Za razliku od mobilnih aplikacija koje koriste dodir ekrana, WOWCube zahteva fizičko okretanje, pomeranje i naginjanje, čime se angažuju fine motoričke sposobnosti zajedno sa kognitivnim procesima.

Istraživanja ukazuju da TUI uređaji:

- povećavaju angažman učenika [11],
- omogućavaju bolje razumevanje apstraktnih koncepata kroz fizičku manipulaciju [12],
- podstiču saradničko učenje jer više korisnika može zajedno manipulirati objektom [13].

4.3 Edukativne karakteristike

WOWCube se može posmatrati i kao edukativna platforma, a ne samo kao igračka:

- Razvoj prostornih sposobnosti. Igranje zahteva vizualizaciju odnosa između ekrana na različitim stranama kocke, što podseća na mentalne rotacione zadatke [6].

- Logičko razmišljanje. Pojedine igre zasnovane su na algoritamskim koracima i sekvencama, što stimulira matematičko i informatičko razmišljanje.
- Pažnja i koncentracija. Fokusiranje na jednu igru, bez distrakcija tipičnih za pametne telefone, pomaže u vežbanju kontinuirane pažnje [8–9].
- Motoričke vještine. Manipulacija uređajem razvija koordinaciju ruku i očiju, kao i finu motoriku prstiju, što je retko zastupljeno u obrazovnim aplikacijama na ravnim ekranima [16–17].

4.4 Poređenje sa drugim uređajima

- Rubikova kocka. WOWCube zadržava taktilni osećaj i mentalni izazov, ali dodaje dinamičan digitalni sadržaj i mogućnost prilagodljivih nivoa težine.
- Pametni telefon. Za razliku od telefona, WOWCube je zatvoreni sistem bez društvenih mreža i distraktivnog sadržaja, čime se omogućava „bezbedno“ okruženje za učenje i igru.

5. Obrazovni i kognitivni uticaj WOWCube®

5.1 Razvijanje kognitivnih vještina kroz igru

Igranje na WOWCube-u vežba prostorno rezonovanje tako što se mapira 2D sadržaj preko rekonfigurativnog 3D objekta — slično zadacima mentalne rotacije [6]. Mehanika slagalica razvija planiranje, strategiju i algoritamsko razmišljanje, sa potencijalnim prenosom na matematiku i računarstvo. Postepeni izazovi neguju upornost i razvojni način razmišljanja. Pošto WOWCube nema dodatne aplikacije, on podstiče održanu pažnju na jedan zadatak, za razliku od multitaskinga i prekida izazvanih notifikacijama na pametnim telefonima [8–9]. Fizička manipulacija takođe razvija finu motoriku i koordinaciju ruke–oko — dimenzije koje se retko treniraju kod aplikacija na ravnim ekranima [6–7].

5.2 Poređenje sa tradicionalnim slagalicama i pametnim telefonima

WOWCube vs. Rubikova kocka. Rubikova kocka nudi jedan fiksni cilj, odlična je za upornost i prostorne vještine, ali ograničena po obimu i povratnim informacijama. WOWCube pruža portfolio slagalica, interaktivno vođenje (tutoriali, saveti) i adaptivnu težinu usklađenu sa optimalnim izazovom.

WOWCube vs. pametni telefon/tablet. Pametni telefoni su uređaji opšte namene i skloni distrakcijama; čak i njihovo samo prisustvo može smanjiti raspoloživi kognitivni kapacitet [8–9]. WOWCube je posvećena, izolovana platforma bez društvenih mreža ili video striminga, koja nudi angažujuću igru slagalica uz minimizaciju izloženosti sadržaju koji fragmentira pažnju [8–9].

6. Proširenje WOWCube-a kroz AI: prototip digitalnog ljubimca–tutora

Prototip WOWCube AI Edition dodaje Pet modul (kamera, mikروفon, dodatna procesorska snaga; animirani digitalni ljubimac „Oki“) i Docking Station za spoljašnju AI obradu i

povezivanje sa oblakom [1–2]. Zajedno omogućavaju glasovnu interakciju, prepoznavanje korisnika i adaptivno tutorstvo (vidi Figure 2).

Funkcionalnosti uključuju:

- Personalizaciju (pozdravi, profili, praćenje napretka),
- Glasovno vođeno uvođenje i igranje,
- Analitiku performansi sa motivacionim povratnim informacijama,
- Adaptivne izazove i preporuke,
- Edukativna pitanja i odgovore preko cloud zasnovanih LLM-ova u

kontrolisanom domenu.

AI-prošireni sistem se trenutno nalazi u beta fazi, sa planiranim korisničkim studijama za procenu angažovanosti i obrazovnih rezultata.

7. Diskusija

WOWCube se nalazi na preseku učenja zasnovanog na igri, tangibilnog računarstva i adaptivnog AI tutorstva. Prednosti uključuju:

- Angažovanje kroz praktičnu, igroliku interakciju,
- Personalizaciju putem AI,
- Bezbedno obrazovno okruženje zahvaljujući kuriranom sadržaju,
- Mogućnost saradničke igre,
- Integraciju u kurikulum kroz SDK i alate za kreiranje sadržaja [1–5].

Ograničenja uključuju pristupačnost za neke učenike, izdržljivost i cenu hardvera, kao i potrebu za empirijskom validacijom obrazovnih koristi. Budući razvoj treba da adresira upotrebljivost alata za nastavnike i modove pristupačnosti.

8. Zaključak

WOWCube ilustruje kako kombinovanje fizičke interakcije sa digitalnim učenjem zasnovanim na igri može dati efikasan obrazovni alat. On zauzima „zlatnu sredinu“: jednako je angažujući kao video igra (ali bez distrakcija društvenih mreža) i jednako edukativan kao sлагalica (ali bez statičnih ograničenja).

AI-proširenje pokazuje budućnost u kojoj razgovorni tutori mogu biti integrisani u tangible, igrolike platforme radi personalizovane podrške [1–2].

Reference

- [1] Osipov, I., Nikulchev, E., Volinsky, A. (2015). Study of gamification effectiveness in online e-learning systems. *IJACSA*, 6(2), 71–77.
- [2] Osipov, I., Nikulchev, E., Volinsky, A. (2018). Serious games for education. *Education and Information Technologies*, 23(6), 2689–2705.
- [3] Deterding, S., et al. (2011). Gamification: Using game-design elements in non-gaming contexts. *CHI EA*, 2425–2428.
- [4] Mayo, M. J. (2007). Games for science and engineering education. *CACM*, 50(7), 30–35.
- [5] Hamari, J., Koivisto, J., Sarsa, H. (2014). Does gamification work? *Proceedings of HICSS*, 3025–3034.
- [6] Huang, V., et al. (2017). A meta-analysis of the effects of video gaming on cognitive skills. *Psychological Bulletin*, 143(9), 849–899.
- [7] Paik, S. H., et al. (2017). Internet gaming disorder and mobile gaming. *Addictive Behaviors*, 64, 286–293.
- [8] Ward, A. F., et al. (2017). Brain drain: The mere presence of one’s smartphone reduces cognitive capacity. *JACR*, 2(2), 140–154.
- [9] Pardo, A., Buehler, M. (2022). Short-form video consumption and attention control. *CHB*, 135, 107374.
- [10] Ishii, H., Ullmer, B. (1997). Tangible bits. *Proceedings of CHI*, 234–241.
- [11] Marshall, P. (2007). Do tangible interfaces enhance learning? *Proceedings of TEI*, 163–170.
- [12] Antle, A. N., et al. (2011). Teaching with tangible technologies. *Proceedings of CHI*, 1789–1798.
- [13] Merrill, D., Kalanithi, J., Maes, P. (2007). Siftables. *Proceedings of TEI*, 75–78.
- [14] Osipov, I. V. (2016). Osipov, I. V. (2016). Tehnička sredstva čoveko-kompjuterske interakcije TUI: pregled i analiza mogućnosti primene u gamifikaciji. *Cloud of Science*, 3(4), 572–584. (na ruskom).
- [15] Lee, J., et al. (2020). Fluid intelligence predicts Rubik’s Cube solving proficiency. *Intelligence*, 80, 101453.
- [16] Lin, L., et al. (2014). Effects of puzzle-solving on students’ problem-solving and spatial reasoning. *Journal of Educational Psychology*, 106(2), 473–486.
- [17] Cubillos, A., et al. (2019). Speedcubing and fine motor skills: Evidence from competitive puzzle solving. *Human Movement Science*, 66, 492–503.

- [18] Uttal, D. H., Cohen, C. A. (2012). Spatial thinking and STEM education: When, why, and how? *Psychological Science in the Public Interest*, 13(2), 1–41.
- [19] Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. New York: Harper & Row.

Figure 1

WOWCube uređaj: strukturna šema i moduli.

Figure 2

Rezultati Reddit ankete: raspodela predloženih tipova igara za WOWCube (n=120).

Figure 3

Arhitektura WOWCube AI sistema sa Docking Station i AI Backend komponentama.

